

MUROBAHANING ISLOM BANKLARIDA VA FOIZLI
KREDITLASHNING AN`ANAVIY BANKLARDA QO`LLANILISHI

Abduganiev Abduvohid Abduvahob o`g`li

O`zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti

+998909904255

aba.net40@gmail.com

Ilmiy rahbar i.f.d. prof. A.A. Isadjanov

Annotatsiya. Maqolada islom banklari faoliyati tahlili, murobaha instrumentida uchraydigan holatlar, islom banklarida murobaha kabi islom moliyasi instrumentidan foydalanish, an`anaviy banklarda foizli kreditlash, an`anaviy va islom banklarining asosiy farqlariga bag`ishlangan.

Kalit so`zlar: Murobaha, foizli kredit, islom moliyasi, islom banklari, an`anaviy banklar, moliya instrumentlari, shariat ko`rsatmalari, shariat kengashi, mijoz.

Аннотация. В статье анализируется деятельность исламских банков, ситуация с инструментом муробаха, использование таких инструментов исламского финансирования, как муробаха в исламских банках, процентное кредитование в традиционных банках, основные отличия традиционных и исламских банков.

Ключевые слова: Мурабаха, процентный кредит, исламские финансы, исламские банки, традиционные банки, финансовые инструменты, правила шариата, шариатский совет, клиент.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the activities of Islamic banks, the situation with the instrument of murabaha, the use of such instruments of islamic financing, how the murabaha in Islamic banks, interest lending in traditional banks, the main differences between traditional and Islamic banks.

Keywords: Murabaha, interest-based credit, Islamic finance, Islamic banks, traditional banks, financial instruments, Sharia guidelines, Sharia council, client.

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Islom taraqqiyot banki Boshqaruvchilar kengashining 46-yig`ilishida ochilish marosimida so`zlagan nutqida “bankning yillik anjumani Toshkentda o`tkazilishi o`ziga xos ramziy ma`noga ega. Biz buni O`zbekistonning islom dunyosi rivojiga qo`shgan xissasi, shuningdek, mamlakatda so`ngi besh yil davomida olib borilayotgan izchil islohotlarning e`tirofi, deb hisoblaymiz”, - deya ta`kidlab o`tgan edi.¹

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti va Islom taraqqiyot bankining Prezidenti ushbu uchrashuvlarida ko`p qirrali sherikchilikni kengaytirish istiqbollariga alohida e`tibor qaratdilar. Suhbat davomida 2022-2025 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan yangi hamkorlik dasturini yaqin vaqtlarda qabul qilish va amalga oshirishlik, shuningdek, Islom taraqqiyot bankining O`zbekistonda to`laqonli vakolatxonasini ishga tushurish, moliyalashtirish instrumentlari samaradorligini oshirish muhim ekanligi ta`kidlandi. Tomonlar o`rtasidagi keng ko`lamli hamkorlik va strategik sherikchilikni rivojlantirish maqsadida o`zaro muloqotlarni davom ettirish hamda yaqindan ishlashga kelishib olindi.²

Yana shuni ta`kidlash joizki, Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Bu qarorga ko`ra O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to`g`risida” 2019-yil 5-martdagi PQ-4224-son qarori bilan 2019-yilda Islom taraqqiyoti banki guruhi (ITB) va Arab muvofiqlashtirish guruhi (AMG) jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar rejasi (“Yo`l xaritasi”) tasdiqlanganligi hamda ITB va AMG jamg`armalari bilan

¹Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikni rivojlantirish bo`yicha takliflar bildirdi, 02.09.2021, <https://president.uz/uz/lists/view/4602>

²Mirziyoyev Sh. M., O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyot banki Prezidentini qabul qildi, 02.09.2021 <https://president.uz/uz/lists/view/4601>

birgalikda istiqbolli investitsiya loyihalari ro`yxatini puxta ishlab chiqish tavsiya qilingan.³

2020-yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti o`zining Taraqqiyot dasturi doirasida o`tkazgan tadqiqot va so`rovnomalari «O`zbekistonda islom moliyasi mahsulotlari tahlili» natijalari bo`yicha o`tkazilgan edi. Tahlil natijalariga ko`ra, O`zbekiston aholisining bank kreditlaridan foydalanmasliklarining asosiy sabablari birinchidan diniy qarashlar bo`lsa keying o`rinlarda kreditlashtirishning murakkabligi va kredit bo`yicha yuqori foiz darajasi hisoblanadi. Agarda O`zbekistonda islom banklari tashkil etilsa, yuqorida aytilgan so`rovnomalarda qatnashganlar islom moliyaviy instrumentlaridan foydalanishi mumkinligini aytib o`tganlar. Hozirda o`z faoliyatini olib borayotgan an`anaviy banklarda Islom moliya instrumentlari tashkil qilinsa, moliya sohasida shaffof va halol raqobat yuzaga kelishiga, natijada esa mamlakatda kapital miqdorining o`sishi va diversifikatsiyaga olib kelishi haqida o`z fikrlarini bildirgan.⁴

Islom banklari o`z mijozlarini ehtiyojlarini qondiruvchi xizmatlar ko`rsatishi zarur. Bank foydalanuvchilarini asosiy uch guruhga bo`lib ko`rib chiqishimiz mumkin: davlat tashkilotlari, tijorat tashkilotlari va hususiy shaxslar.

Hususiy shaxslar o`zlarida mavjud bo`lgan ortiqcha bo`sh turgan mablag`larni islom banklariga turli xil loyihalar va investitsiya maqsadlari uchun deposit sifatida qo`yadilar. Tadbirkorlar esa pullarini islom banklarida investitsiya va shartnomalar maqsadlari uchun saqlaydilar, shu bilan birga davlat sarmoya kiritish maqsadida shunday bitimga kirishadi. Hususiy qatlam egalariga pul mablag`lari o`z ehtiyojlarini qondirish va sarmoya kiritish uchun kerak bo`ladi. Biznes egalariga esa mablag` o`z tadbirkorlik faoliyatini boshlagani yoki faoliyatini kengaytirish uchun kerak bo`ladi. Hukumatga mablag` byudjet taqchilligini moliyalashtirish uchun zarur bo`ladi.⁵

³Aripov A., Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg`armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori, 428-son, 23.05.2019, <https://www.lex.uz/docs/-4351726>

⁴Nizomiddinov M, O`zbekiston Islom moliyasi sohasida MDH yetakchisiga aylanishi mumkin, <https://www.biztv.uz/posts/ozbekiston-islom-moliyasi-sohasida-mdh-yetakchisiga-aylanishi-mumkin>

⁵Жўраев Б, ИсломиЙ молиялар ва банк тизими, Т.:”Ўзбекистон”НМИУ, 2014, - 258 б

Murobahaning amaliyotda qo'llanilishi

Islom banklari tomonidan keng qo'llaniladigan murobahaning asosiy ko'rinishlari bo'lgan to'lov muddati kechiktirilgan oddiy xarajat (deferred repayment) va ortiqcha sotuv (cost-plus sale) hisoblanadi. Murabahadan quyidagi sohalarda foydalaniladi:

1. **Chakana savdo moliyasi.** U uy xo'jaliklarini moliyalashtirish, avtotransport vositalarini moliyalashtirish, uy xo'jaliklari uchun boshqa shaxsiy uzoq muddatli tovarlarni moliyalashtirish, ularning avtomobillar, uylar, uy jihozlari, uskunalar kabi aktivlarga bo'lgan o'rta va uzoq muddatli ehtiyojlarini moliyalashtirishni o'z ichiga oladi.

2. **Aylanma mablag'larni moliyalashtirish.** Korxonalar Murobaha orqali xomashyo sotib oladi va boshqa aylanma mablag'lar va qisqa muddatli ehtiyojlarini qondiradi.

3. **Biznesni o'rta va uzoq muddatli moliyalashtirish.** Korxonalar Murabahadan yer, binolar, asbob-uskunalar, mexanizmlar va transport vositalarini o'rta va uzoq muddatli to'lov jadvallari bilan sotib olish uchun foydalanadilar.

4. **Sindikatashtirilgan kreditlar.** Biznesni moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyoj katta bo'lsa yoki loyiha bitta islom banki uchun juda xavfli bo'lsa, ikki yoki undan ortiq islom banklari sindikat deb ataladigan qo'shma murabaha moliyalashtirish uchun birlashadilar. Yetakchi bank (lead bank) deb ataladigan ushbu banklardan biri murobaha shartnomasini boshqarish va mijoz bilan aloqa qilish uchun tayinlangan.

5. **Savdoni moliyalashtirish.** Bunga import, eksport, veksellar va akkreditivlar kiradi.⁶

Murobaha bitimi muddatini uzaytirish masalasi

Esda tutish va to'liq rioya qilish kerak bo'lgan yana bir qoida shundaki, murabaha bitimini boshqa muddatga o'tkazib bo'lmaydi. Foizga asoslangan banklarda, agar bank mijozni biron-bir sababga ko'ra belgilangan muddatda to'lay

⁶Fundamentals of Islamic Finance and banking, Syeda Mahbuba Habib, August 2018
<https://learning.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-islamic/9781119371007/c04.xhtml#head-2-54>

olmasa, u bankdan kredit shartnomasini boshqa muddatga uzaytirishni talab qilishi mumkin. Agar bank rozi bo'lsa, obyekt o'sha paytda o'zaro kelishilgan shartlar va sharoitlar asosida o'tkaziladi, bunda yangi muddatga yangi kelishilgan foiz stavkasi qo'llaniladi. Bu aslida qarz oluvchiga bir xil miqdorda boshqa kredit qayta avanslanganligini anglatadi.

Murabahah tushunchasini noto'g'ri tushungan va uni faqat foizli kreditga o'xshash moliyalashtirish usuli sifatida qabul qilgan ba'zi islom banklari yoki moliya institutlari murabahaga ham muddatni uzaytirish tushunchasidan ham foydalanishni boshladilar. Agar mijoz ulardan murobahaning to'lanish muddatini uzaytirishni so'rasa, uni o'zgartiradi va mijozdan olinadigan qo'shimcha ustama bo'yicha to'lov muddatini uzaytiradi, bu amalda xuddi shu tovarga boshqa alohida murabaha band qilinganligini bildiradi. Bu amal shariatning mustahkam asoslariga mutlaqo ziddir.

Murabaha qarz emasligini aniq tushunish kerak. Bu narxi ma'lum bir sanaga kechiktirilgan tovarni sotishdir. Tovar sotilgandan so'ng, uning egalik huquqi mijozga o'tadi. U endi sotuvchining mulki emas. Sotuvchi qonuniy ravishda talab qilishi mumkin bo'lgan narsa bu xaridor tomonidan to'lanadigan qarzga aylangan kelishilgan narxdir. Shu sababli, bir xil tomonlar o'rtasida bir xil tovarni boshqa sotish haqida gap bo'lmaydi.⁷

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, murobaha islom moliyasining muhim savdo instrumenti hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilganidek murobaha ko'plab soha va maqsadlarda ishlatiladi, masalan, chakana va ulgurja savdoni, kichik va o'rta bizneslarni, aylanma mablag'larni moliyalashtirishda va boshqa sohalarda. Bu esa musulmon mamlakatlardagi tadbirkorlar va biznes egalariga o'zlarining biznes faoliyatlarini shariatga muvofiq moliyalashtirishda va kengaytirishda yordam beradi.

Foizli kreditlashning an'anaviy banklarda qo'llanilishi

Kreditlar bank faoliyatining asosiy turlaridan biri bo'lib, ular orqali bank mijozlarga moliyaviy mablag'lar beradi. Tijorat banki berilgan kreditlar va belgilangan foiz stavkalari orqali omonatchilarga olingan depozitlar uchun va'da

⁷ Muhammad T. U, An introduction to Islamic finance, 98 p

qilingan foizlarni to'lash uchun zarur bo'lgan o'z daromadlarini shuningdek, bankning maqsadi bo'lgan xarajatlarni qoplaydi va foydani ta'minlaydi. Boshqacha qilib aytganda, banklardan kredit talab qiladigan jismoniy shaxslarga, tadbirkorlik subyektlariga va boshqa subyektlarga kreditlar berish - bu bankda joylashtirilgan mablag'larni va bankning o'zi va qarz oluvchilar o'rtasida kelishilgan shartlarga muvofiq qarz olish jarayonidir. Qarz berish funksiyasi (mijozlarga bag'ishlangan) bu mablag'lardan moliyaviy foydalanishning asosiy funksiyasi ekanligini anglatadi.⁸

Kredit – bu jamiyatdagi aholining bo`sh turgan mablag`larini haq to`lash sharti bilan qarzga bankga jalb qilib, uni jamiyatdagi pulga muhtoj qatlamlarga ma`lum foiz evaziga ma`lum muddatga qarzga berishiga aytiladi. Iste`molchilar kredit orqali turli xil mashina va uy jihozlari, tovar-moddiy boyliklari va boshqa o`zlariga zarur bo`lgan tovarlarni to`lovini kechiktirib to`lash sharti bilan sotib oladilar.⁹

Kreditning ishlash sxemasini tushunish uchun avvalo uning mohiyatini tushunish, obykti va subyektini bilishi zarur.

1-chizma. Kreditning ishlash sxemasi.¹⁰

⁸ The Banking and Credit System and its Impact on Economic Development, Refik Kryeziu, January 2012, <https://www.researchgate.net/publication/333295423>

⁹ Rashidov O, Alimov I, Pul, kredit va banklar, T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, - 52 b.

¹⁰ Rashidov O, Alimov I, Pul, kredit va banklar, T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, - 53 b.

Kreditning funksiyalari

1. **Qayta taqsimlash-** kreditning bu vazifasi ishlab chiqarish, ta`minot, taqsimlash, muomala va iste`mol kabi ishlab chiqarishning barcha bosqichlariga xizmat qiladi. Kreditning ushbu vazifasi yordamida davlat va shaxsiy sektor, tashkilotlar va korxonalarining bo`sh yotgan pul mablag`lari ssuda kapitaliga aylantiriladi va ma`lum qo`shimcha to`lov asosida vaqtincha foydalanishga beriladi.
2. **Kapital to`planishining markazlashuvi va jadallashuvi-** Kapital to`planishi jarayoni xo`jalik yurituvchi subyektning o`z maqsadiga erishishining muhim sharti va iqtisodiy rivojlanishning barqarorlashuvi hisoblanadi. Bu tadbirkorlarning o`z biznes faoliyatlarini kengaytirib olishlari uchun qo`shimcha mablag`ga ega bo`lishlariga imkon beradi. Bu funktsiya jamiyatda endi o`z o`rnini topayotgan va mablag` bilan qiyinchiligi bo`lgan faoliyatlarga moliyaviy mablag`lar bilan ta`minlash jarayonini sezilarli tezlashtiradi.
3. **Muomalaga to`lov vositalarini chiqarish-** kreditning bu funktsiyasi nafaqat iqtisodiyotdagi tovarlar jadallashuvini balki pul muomalasining tezlashishiga ham ijobiy ta`sir ko`rsatadi ya`ni undan naqd pullarni siqib chiqarib, to`lovlar aylanishining tezlashuviga yordam beradi. Kredit orqali pul muomalasi doirasiga kredit kartochkalari, veksel va chek kabi vositalar kiritilib, naqd pulli hisob-kitoblarni, naqd pulsiz hisob-kitoblarga almashtiradi. Bu esa ichki va tashki bozordagi iqtisodiy munosabatlar mexanizmini osonlashtiradi va tezlashtiradi. Bu masalani hal etishda tijorat krediti zamonaviy tovar almashinishining kerakli elementi sifatida muhim o`rin tutadi.
4. **Muomala harajatlarini tejash** – kreditning bu vazifasi orqali naqd pulsiz hisob-kitoblar rivojlantirilib, kam harajatliligi va hisob-kitoblarni tezligini ta`minlanadi. Kapitalning muomalada bo`lish vaqtini tejalishi uning ishlab chiqarishda bo`lish vaqtini oshiradi va ishlab chiqarishni kengaytirishga, foydani ortishiga olib keladi.
5. **Qarzga beriluvchi qiymatni vaqtincha foydalanishga berish-** bunda bank va mijoz o`rtasidagi munosabat shunday aniqlanadiki kreditor (bank) qarz oluvchiga

resurslarni taklif qiladi, qarz oluvchi bu resurslarni ishlatadi va bunda qarzga beriluvchi qiymat kreditor va qarz oluvchi o'rtasida aylanadi.¹¹

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqorida aytib o'tilgan murobahaning islom banklarida va kreditning an'anaviy banklarda qo'llanilishi, ularning farqlari, qo'llanilish sohalari, ishlash sxemalari haqida ma'lumotlar berildi. Murobaha va kreditning asosiy faqri, murobahada mijozning ehtiyojini qondirish uchun to'g'ridan to'g'ri naqd pul berilmaydi, uning o'rniga esa aktivlarga asoslanib mijoz sotib olmoqchi bo'lgan tovarni bank sotib oladi va uni mijozga pulini bo'lib to'lash yoki birdan to'lashsharti bilan qayta sotadi. An'anaviy banklardagi kreditlashda esa mijozga kerak bo'lgan naqd pul mablag'ini ustiga foiz qo'shilgan holda ma'lum muddatda qaytarish sharti bilan beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M., O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar bildirdi, 02.09.2021, <https://president.uz/uz/lists/view/4602>
2. Mirziyoyev Sh. M., O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom taraqqiyot banki Prezidentini qabul qildi, 02.09.2021 <https://president.uz/uz/lists/view/4601>
3. Aripov A., Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori, 428-son, 23.05.2019, <https://www.lex.uz/docs/-4351726>
4. Mirziyoyev Sh. M, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni PF-60-son, 28.01.2022, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
5. Жўраев Б, Исломий молиялар ва банк тизими, Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2014, - 258 б

¹¹ Buxoro davlat universiteti electron kutubxonasi, <http://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13406-kredit-va-kredit-tizimi>

6. Fundamentals of Islamic Finance and banking, Syeda Mahbuba Habib, August 2018
<https://learning.oreilly.com/library/view/fundamentals-of-islamic/9781119371007/c04.xhtml#head-2-54>
7. Muhammad T. U, an introduction to Islamic finance, 98 p
8. The Banking and Credit System and its Impact on Economic Development, Refik Kryeziu, January 2012, <https://www.researchgate.net/publication/333295423>
9. Rashidov O, Alimov I, Pul, kredit va banklar, T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011, - 52 b.
10. Buxoro davlat universiteti elektron kutubxonasi,
<http://elib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurs-ishi/item/13406-kredit-va-kredit-tizimi>